

YOSH PEDAGOGLARDA KASBIY STRESS OQIBATLARI

Askarova Shaxlo Turdimurod qizi

Toshkent Xalqaro Ta’lim Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630034>

Annotatsiya. Mazkur ishda yosh pedagoglarda uchraydigan kasbiy stressning kelib chiqish sabablari, uning psixologik va ijtimoiy omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘qituvchilik faoliyatining dastlabki bosqichida yuzaga keladigan emotsional zo‘riqish, mas’uliyat bosimi, moslashuv jarayonidagi qiyinchiliklar va kommunikativ muammolarning stress darajasiga ta’siri yoritiladi. Tadqiqotda kasbiy stressni kamaytirish va oldini olishga qaratilgan samarali usullar — psixologik treninglar, vaqtni boshqarish ko‘nikmalari, relaksatsiya texnikalari, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash hamda professional motivatsiyani oshirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Ish natijalari yosh pedagoglarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirish, emotsional barqarorligini mustahkamlash va sog‘lom ish muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: yosh pedagog, kasbiy stress, emotsional zo‘riqish, moslashuv, stressni boshqarish, psixologik yordam.

Abstract. This paper examines the causes of occupational stress among young teachers and analyzes its psychological and social factors. Special attention is given to emotional tension, responsibility pressure, adaptation difficulties at the early stage of teaching careers, and communication challenges that affect stress levels. The study also discusses effective methods for reducing and preventing professional stress, including psychological trainings, time management skills, relaxation techniques, social support, and ways to enhance professional motivation. The results of the research contribute to improving young teachers’ professional performance, strengthening their emotional stability, and creating a healthy working environment.

Keywords: young teachers, occupational stress, emotional tension, adaptation, stress management, psychological support.

Bugungi kunda ta’lim tizimida faoliyat yuritayotgan yosh pedagoglar zimmasiga katta mas’uliyat yuklangan. Ular nafaqat dars berish, balki o‘quvchilarning tarbiyasi, ota-onalar bilan muloqot, hujjatlar bilan ishlash, yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirish kabi ko‘plab vazifalarni bajaradilar. Ish hajmining ortishi, tajribaning yetarli emasligi, vaqt bosimi va psixologik yuklama yosh o‘qituvchilarda **kasbiy stressni** yuzaga keltiradi. Yosh pedagoglar uchun kasbiy stressni kamaytirishda hamkasblar bilan tajriba almashish muhim o‘rin tutadi. Chunki ish faoliyati davomida uchraydigan ko‘plab qiyinchiliklar faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliy tajriba orqali yengib o‘tiladi. Tajribali o‘qituvchilar bilan muloqot qilish yosh pedagogga dars jarayonini to‘g‘ri tashkil etish, sinfni boshqarish, murakkab o‘quvchilar bilan ishlash bo‘yicha foydali maslahatlar olish imkonini beradi. Bu esa noaniqlik va ikkilanish hissini kamaytirib, o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi. Tajriba almashish jarayoni pedagogda “men yolg‘iz emasman” degan ichki ishonchni shakllantiradi. Ko‘pincha yosh o‘qituvchilar duch kelayotgan muammolar boshqalarda ham bo‘lganini bilishning o‘zi ruhiy yengillik beradi. Metodik birlashmalar, seminarlar, ochiq darslar va o‘zaro dars kuzatish jarayonlari

o'qituvchilarning kasbiy hamkorligini mustahkamlaydi. Bunday muhitda pedagog o'z fikrini erkin bayon qiladi, savollar beradi va tajribasini boshqalar bilan bo'lishadi.

Shuningdek, jamoada ijobiy psixologik muhit mavjud bo'lsa, stress darajasi sezilarli kamayadi. Do'stona va qo'llab-quvvatlovchi hamkasblar o'qituvchining kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Birgalikda muammolarni muhokama qilish, yechim izlash va yutuqlarni nishonlash jamoaviy ruhni kuchaytiradi.

Demak, hamkasblar bilan tajriba almashish nafaqat kasbiy rivojlanish, balki pedagogning ruhiy barqarorligini saqlashda ham samarali vosita hisoblanadi. Bunday hamkorlik yosh o'qituvchiga stressni yengishga, kasbidan qoniqish olishga va o'z faoliyatini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi.

Kasbiy stress uzoq davom etsa, u o'qituvchining ish samaradorligiga, sog'lig'iga va hatto kasbga bo'lgan qiziqishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli yosh pedagoglarda stressni erta aniqlash va uni bartaraf etish usullarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Kasbiy stress pedagog faoliyatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Doimiy ruhiy zo'riqish o'qituvchining diqqatini jamlash qobiliyatini pasaytiradi, natijada dars jarayonini samarali tashkil etish qiyinlashadi. O'qituvchi tez charchaydi, sabr-toqati kamayadi va oddiy vaziyatlarga ham keskin munosabat bildira boshlaydi. Bu esa o'quvchilar bilan muloqot sifatiga ta'sir etib, sinfdagi psixologik muhitning yomonlashishiga olib keladi.

Stress holatidagi pedagog ko'pincha ijodkorlikdan uzoqlashadi. Darslarni qiziqarli tashkil etish, yangi metodlarni qo'llash o'rniga faqat majburiy vazifalarni bajarish bilan cheklanib qoladi. Bu esa ta'lim sifati pasayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ruhiy zo'riqish xotira va tafakkur jarayonlariga ham ta'sir qilib, hujjatlar bilan ishlashda xatolarning ko'payishiga olib keladi. Uzoq davom etgan stress emotsional kuyish (professional burnout) holatini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday paytda o'qituvchi kasbiga nisbatan sovuqlashadi, ishga borishni istamaydi, o'zini qadrsiz his qiladi. Bu holat nafaqat pedagogning o'ziga, balki o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, stress jismoniy sog'liq bilan ham bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi: bosh og'rig'i, uyqusizlik, qon bosimining o'zgarishi, tez charchash kabi belgilar paydo bo'ladi. Sog'lig'i yomonlashgan pedagog esa to'liq kuch bilan ishlay olmaydi. Kasbiy stress pedagog faoliyatiga bevosita va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Doimiy ruhiy zo'riqish o'qituvchining ish samaradorligini pasaytiradi, chunki stress ostida insonning diqqat, xotira va tafakkur jarayonlari sustlashadi. Natijada pedagog darsni rejalashtirishda, mavzuni tushuntirishda va o'quvchilar bilan individual ishlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Dars jarayoni bir maromda o'tmaydi, o'qituvchi tez chalg'iydi yoki ortiqcha asabiylashadi.

Stress o'qituvchining emotsional holatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Sabr-toqat kamayadi, oddiy intizomiy muammolar ham keskin vaziyatga aylanadi. Bu esa o'quvchilar bilan munosabatlarning sovuqlashishiga, sinfdagi psixologik muhitning buzilishiga olib keladi. O'qituvchi o'zini tushunilmayotgandek his qilishi mumkin, natijada kasbiga nisbatan qoniqish hissi pasayadi. Kasbiy stressning oqibatlarini yanada chuqurroq bo'lishi mumkin. Uzoq davom etgan zo'riqish emotsional kuyish sindromini keltirib chiqaradi. Bunda pedagog ishga nisbatan befarq bo'lib qoladi, tashabbus kamayadi, ijodkorlik yo'qoladi. O'qituvchi faqat majburiy vazifalarni bajarish bilan cheklanadi, bu esa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir etadi.

Stress jismoniy sog'liq uchun ham xavf tug'diradi. Doimiy charchoq, bosh og'rig'i, uyqusizlik, qon bosimining o'zgarishi kabi muammolar yuzaga keladi. Sog'lig'i yomonlashgan

pedagog to‘liq quvvat bilan ishlay olmaydi, tez-tez ta‘tilga chiqishga majbur bo‘ladi yoki ish faoliyatini tark etish haqida o‘ylay boshlaydi.

Eng og‘ir oqibatlardan biri — kasbdan sovish va pedagogik faoliyatni tark etish istagining paydo bo‘lishidir. Bu nafaqat o‘qituvchi uchun, balki ta‘lim tizimi uchun ham yo‘qotish hisoblanadi. Shuning uchun stressni o‘z vaqtida kamaytirish, pedagoglarni psixologik qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom ish muhitini yaratish muhimdir. Ruhiy barqaror pedagoggina o‘quvchilarga samarali ta‘lim bera oladi va ijobiy ta‘lim muhitini shakllantira oladi.

Shu sababli kasbiy stressni o‘z vaqtida kamaytirish pedagog faoliyatining barqarorligi va ta‘lim sifatini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Ruhiy jihatdan sog‘lom o‘qituvchi o‘quvchilar bilan samarali muloqot o‘rnatadi, dars jarayonini ijodiy tashkil etadi va ijobiy muhit yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. *Pedagogik psixologiya*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. (Ushbu manbada o‘qituvchi shaxsiga qo‘yiladigan psixologik talablar, pedagog faoliyatidagi ruhiy zo‘riqish omillari va ularni boshqarish masalalari yoritilgan.)
2. G‘oziev E.G‘. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent, 2017. (Asarda stress, emotsiya, ruhiy holatlar va ularning inson faoliyatiga ta‘siri ilmiy jihatdan tushuntirilgan.)
3. Yusupov E., Tojiboyeva D. *Pedagogik mahorat*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. (Pedagogning kasbiy shakllanishi, dars jarayonidagi qiyinchiliklar va ularni yengish ko‘nikmalari haqida ma‘lumot beradi.)
4. Maslach C., Leiter M.P. *The Truth About Burnout*. – San Francisco, 1997. (Ushbu xorijiy manbada kasbiy kuyish sindromi, uning sabablari va oldini olish usullari bayon qilingan. Pedagoglardagi stressni tushuntirishda muhim nazariy asos hisoblanadi.)
5. Kyriacou C. *Teacher Stress: Directions for Future Research*. Educational Review, 2001. (O‘qituvchilar stressi, uning omillari va ta‘lim sifatiga ta‘siri bo‘yicha ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan.)
6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. *Pedagog xodimlarning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha metodik tavsiyalar*. – Toshkent, 2021. (Yosh pedagoglarni moslashtirish, psixologik qo‘llab-quvvatlash va kasbiy rivojlanish masalalariga oid tavsiyalar berilgan.)
7. Selye H. *The Stress of Life*. – New York, 1976. (Stress nazariyasining asoschisi tomonidan yozilgan fundamental asar bo‘lib, stressning fiziologik va psixologik mohiyatini tushuntiradi.)